

ИНСОННИ ОВҚАТЛАНИШИ ВА ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ

Нарзуллаев И.С., Ўзбекистон Миллий университети ҳарбий тайёргалик ўқув маркази фронт орти ва молиявий таъминот цикли ўқитувчиси

Аннотация: Мазкур мақолада инсонни тўғри овқатланиши, организмда моддаларни алманишуви, инсон организмидини энергетик эҳтиёжлари, организмни узлуксиз янгилаб бориши ва инсонни овқатланиш режимлари тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Аннотация: В данной статье представлена информация о правильном питании человека, обмене веществ в организме, энергетических потребностях организма человека, постоянном обновлении организма, режимах питания человека.

Калит сўзлар: ассимиляция, метоболизм, моддалар алманишуви, озиқавий ва энергетик қиймат, овқатланиш рацион, баланслаштирилган овқатланиш.

Ключевые слова: усвоение, обмен веществ, пищевая и энергетическая ценность, пищевой рацион, сбалансированное питание.

Инсоннинг ҳаёт фаолияти тўғридан-тўғри овқатланиш билан боғлиқ. Таом энергия олиш учун, организмда тўқималарни тузиш ва тиклаш учун ҳамда физиологик жараёнларни амалга ошириш учун зарур.

Озиқавий моддалар ошқозон-ичак трактида, тўқималарда ва ҳужайраларда мураккаб кимёвий ўзгаришларга дуч келади: синтез реакциялари ёки тўқима элементларини тиклаш (*ассимиляция*) билан бирга организмда, унинг таркибига кирувчи структураларни бузиш жараёнлари узлуксиз оқиб ўтади (*диссимиляция*). Бу жараёнларнинг динамик тенглиги инсон танасининг вазнини ва унинг тўқималар таркибини доимий нисбийлигини таъминлайди.

Организмда оқиб ўтаётган ва унинг ҳаёт фаолиятини таъминлаётган ассимиляция ва диссимиляция жараёнларининг ҳамжиҳатлиги, *моддалар алманишуви* ёки *метоболизм* деб номланади.

Моддалар алманишуви пластик ва энергетик эҳтиёжлар учун овқатни ҳазм қилишда организмда бўлиб ўтаётган биокимёвий жараёнларни мураккаб комплексини ўзида акс эттиради. Моддалар алманишуви оксилли, углеводли, ёғли, витаминли, минералли, сувли, шунингдек, энергетиклиларга фарқланади.

Инсон организмидини узлуксиз янгилаб борилиши, уни маълум бир меҳнат ва турмуш шароитлари ҳамда иқлим хусусиятлари билан боғланган физиологик эҳтиёжларига тўғри келадиган тўла қимматли овқатлар билан ўз вақтида таъминланишини талаб этади.

Озиқа маҳсулотларини тўла қимматлилигини тавсифлаш учун кўпинча қуйидаги учта тушунча қўлланилади: таомнинг озиқавий, биологик ва энергетик қиймати.

Маҳсулотнинг барча фойдали хусусиятлар кўрсаткичлари мажмуини акс эттирувчи **озиқавий қиймат** тушунчаси кенгроқ қўлланилиб, унинг таркибидаги турли озиқавий моддаларни (оқсиллар, ёғлар ва бошқаларни), таъмини ва энергетик қийматини тавсифлайди.

Маҳсулотлар озиқавий қийматининг миқдори интеграл ҳисоблаш усули билан акс эттирилиши мумкин, унинг негизида озиқ-овқат маҳсулотлари учуда мавжуд бўлган озиқавий моддаларнинг (%да) организмнинг физиологик эҳтиёжларига мослиги ётади (1-жадвал).

Биологик қиймат тушунчаси, маҳсулотларни ҳазм бўлиши ва аминокислотали таркибни баланслаштирилиши билан боғлиқ бўлган оқсилнинг таркибий қисмлар сифатини акс эттиради.

Энергетик қиймат деганда организмда 1 г модданинг оксидланишида ажралиб чиқадиган энергияга айтилади. Асосий озиқавий моддаларнинг энегетик қиймати ёки калориялиги ўртача қуйидагиларни ташкил этади: оқсиллар - 4,0 ккал, ёки 16,7 кДж, углеводлар - 4,0 ккал, ёки 16,7 кДж, ёғлар - 9,0 ккал, ёки 36,7 кДж.

1-жадвал

Меҳнат интенсивлигини турли гуруҳлар бўйича меҳнатга қобилиятли ёши катта аҳоли учун оқсиллар, ёғлар, углеводлар ва калориялиликка бўлган физиологик эҳтиёжлар (қунига)

Меҳнат жадаллигини гуруҳлари	Ўсмирлик гуруҳлари, ёш	Эркаклар				Калориялилиги, г	Аёллар				Калориялилиги, г
		оқсиллар, г		ёғлар, г	углеводлар, г		оқсиллар, г		ёғлар, г	углеводлар, г	
		жами	шу жумладан хайвонники				жами	шу жумладан хайвонники			
I	18 дан 29 гача	91	50	103	378	2800	78	43	88	324	2400
	30 дан 39 гача	88	48	99	365	2700	75	41	84	310	2300
	40 дан 59 гача	83	46	93	344	2550	72	40	81	297	2200
II	18 дан 29 гача	90	49	110	412	3000	77	42	93	351	2550
	30 дан 39 гача	97	48	106	399	2900	74	41	90	337	2450
	40 дан 59 гача	82	45	101	378	2750	70	39	86	313	2350
III	18 дан 29 гача	96	53	117	440	3200	81	45	99	317	2700
	30 дан 39 гача	93	51	114	426	3100	78	43	95	358	2600
	40 дан 59 гача	88	48	108	406	2900	75	41	92	344	2500

Меҳнат жадаллигини гуруҳлари	Ўсмирлик гуруҳлари, ёш	Эркаклар				Калория-лилиги, г	Аёллар				Калория-лилиги, г
		оқсиллар, г		ёғлар, г	углеводлар, г		оқсиллар, г		ёғлар, г	углеводлар, г	
		жами	шу жумладан хайвонники				жами	шу жумладан хайвонники			
IV	18 дан 29 гача	102	56	136	508	3700	87	48	116	441	3150
	30 дан 39 гача	99	54	132	504	3600	84	46	112	427	3050
	40 дан 59 гача	95	52	126	483	3450	80	44	106	406	2900
V	18 дан 29 гача	118	65	158	602	4300	-	-	-	-	-
	30 дан 39 гача	113	62	150	574	4100	-	-	-	-	-
	40 дан 59 гача	107	59	143	546	3900	-	-	-	-	-

I-гуруҳ - кўпроқ ақлий меҳнат билан банд бўлган ишчилар; II-гуруҳ - енгил жисмоний меҳнат билан банд бўлган ишчилар; III-гуруҳ - ўрта ва оғир меҳнат билан банд бўлган ишчилар; IV-гуруҳ - оғир жисмоний меҳнат билан банд бўлган ишчилар; V-гуруҳ - ўта оғир жисмоний меҳнат билан банд бўлган ишчилар.

Овқатланиш, бу инсон организмнинг оптимал ўсиши ва ривожланиши, соғлигини сақлаш ва умрини узайтириш учун асосий омил бўлиб ҳисобланади. Овқатланишнинг қуйидаги учта тури мавжуд: рационал, даволаш-профилактик (касбик касалликларни профилактикаси) ва парҳез (ўткир юқумли касалликларни сурункали касалликларга ўтишини ва касалликлар қайталанишини профилактикаси).

Организмни физиологик эҳтиёжлари қопланадиган ва нормал метоболизми таъминланадиган овқатланиш **рационал овқатланиш** деб номланади. Баланслаштирилган овқатланиш ва овқатланиш режими бундай овқатланишнинг асосий тавсифлари ҳисобланади. Шунинг учун баланслаштирилган овқатланиш тўғрисидаги замонавий илмий маълумотларга кўра инсоннинг ҳаётий фаолиятини таъминлаш учун организмнинг жисмоний фаоллик коэффиценти ва асосий алмашинув бириликка, яъни ақлий ва жисмоний меҳнат фаолиятининг хусусиятларига, ёшига, жинсига, турмуш кечириш тарзига, асаб-ҳиссиётлик босимига, жисмоний ривожланишига, атроф-муҳит ва иқлим шароитларига ҳамда бошқа шартларга боғлиқ ҳолда унинг организми ҳар куни маълум миқдордаги озиқавий моддаларни истеъмол қилиши зарур.

Баланслаштирилган овқатланишнинг принципига асосан турли озиқавий моддалар (оқсиллар, ёғлар, углеводлар ва бошқалар) овқатланиш рационларида энг мақбул бўладиган нисбатларда бўлиши керак. Асосий эътибор, инсон организмда синтезланмайдиган ёки етарли бўлмаган тезликда ва етарли бўлмаган миқдорларда

синтезланадиган, лекин нормал алмашинув учун зарур бўлган моддаларга қаратилади.

Эссенциал деб номланувчи бундай моддаларга баъзи бир аминокислоталар, тўйинмаган ёғли кислоталар ва витаминлар киради.

Баланслаштирилган овқатланиш принциплари, овқатланиш рацион-ларидаги алоҳида моддаларни ўзаро боғланишини аниқловчи, кимёвий жараёнларни тавсифловчи, организм ҳаёти негизида ётувчи алмашиниш реакциясининг жами йиғиндисини ифодалайди.

Таом истъемол қилишлар, уни максимал даражада ҳазм қилиниши таъминловчи шароитларда амалга оширилиши керак. Овқатланиш режими, яъни овқатланишларни сони, уларнинг оралиғидаги танаффуслари ва рационни алоҳида овқатланишларга тақсимланиши овқатни ҳазм қилиш даражасига сезиларли таъсир кўрсатади.

Тўрт маҳаллик овқатланиш энг мақбулроғи ҳисобланади, лекин уч маҳаллик овқатланиш кенгроқ тарқалган. Бир- ва икки маҳаллик овқатланиш мумкин эмас, чунки бундай ҳолатларда ейилган овқат миқдори билан ошқозон меъда шираси ажралиб чиқиши орасида номуносиблик хосил бўлиб, овқатни тўлиқ ҳазм бўлмаслигига олиб келади.

Уч маҳаллик овқатланишда нонушта, тушлик ва кечки овқат, тўрт маҳаллик овқатланишда - қўшимча иккинчи нонушта ёки полдник (тушлик билан кечки овқат оралиғида ейиладиган овқат), ва беш маҳаллик овқатланишда - иккита нонушта, тушлик, полдник ва кечки овқат кўзда тутилади.

Нонуштанинг асосий мақсади - организмни зарур бўладиган озиқавий моддалар билан таъминлаб уни жадал меҳнат фаолиятига тайёрлаш. Таом истъемол қилгандан 2-3 соатдан кейин ҳазм қилинадиган маҳсулотлар организмда шимиб олинади ва энергия манбаи сифатида фойдаланилади.

Тўрт маҳаллик овқатланишда биринчи нонуштанинг (ишгача) каллориялиги суткалик рацион умумий калориясининг 25-30% ташкил қилиши керак.

Нонуштага сабзавотлар ва ёрмалардан гарнир билан гўшт ва балиқ таомларини, салат, винегрет, тухум, сутли сочма бўтқалар, сабзавотли ёки ёрмали котлетлар ва ш.ў. бериш мумкин. Ҳар кунлик нонушта таомномасига сариеғни қўшиш тавсия қилинади. Озиқавий марказни фаоллаштириш учун балиқ ва гўшт масаллиқларини киритиш мумкин. Нонуштани бир стакан чой, қахва, сут билан якунлаш зарур. Иккинчи нонушта ишдаги танаффус билан тўғри келиши керак.

Танаффусдан кейин овқатни ҳазм қилиш жараёни ишчининг иш қобилятига салбий таъсир кўрсатмаслиги учун иккинчи нонуштанинг каллориялиги суткалик рационнинг 12...15% ташкил этиши керак. У бир стакан суюқлик (чай, қахва, қатиқ) ва булочка ёки бутерброддан ташкил топган.

Иш куни тугганидан кейин организмда бўлиб ўтган кўп хилдаги ҳаражатларни ўрнини тўлдириши керак бўлган суткалик рационнинг асосий қисми (35...40%) тушликка тўғри келади.

Биринчи нонуштадаги каби овқатни ҳазм қилинишини фаоллаштириш учун тушликни турли хил газаклардан (салат, винегрет ва бошқаси) мақсадга мувофиқ, улардан кейин шу каби иштаҳани кўзғатувчи иссиқ биринчи таомлар, чунки уларнинг таркибида ошқозон меъда шираси секрециясини кучайтирувчи экстрактив моддалар мавжуд. Айниқса иккинчи таомлар (гўшти, балиқли ва бошқаси) ошқозон меъда шираси жуда кўп миқдорда келиб тушишига муҳтож.

Калориялиги бўйича суткалик рационнинг 15...20% кечки овқатга тўғри келади. У уйқудан 1,5...2 соат олдин истеъмол қилинади ва енгил ҳазм бўладиган маҳсулотлардан (сутли, ёрмали, сабзавотли таомла) ва иссиқ ичимликдан ташкил топиши керак.

Кечки овқатланишга асаб тизимини кўзғатувчи таомларни бериш тавсия қилинмайди: аччиқ газаклар, куюқ чой, кофе ва бошқалар. Шунингдек, гўшдан таомларни режалаштириш ҳам мақсадга мувофиқ эмас, чунки унинг оқибатида марказий асаб тизимининг юқори бўлимларида кўзғатиш ва тормозлаш жараёнларига фаол таъсир кўрсатади, бу эса, тунгги вақтларда организмни нормал дам олишини издан чиқаради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 6 апрелдаги 282-сонли қарори “Ўзбекистон Республикаси ДХХ органлари ва бўлинмаларида шахсий таркибнинг овқатлантиришни ташкил этиш бўйича аусорсинг хизматларини кўрсатиш тартиби тўғрисида низомни тасдиқлаш тўғрисида”.

2. Вазирлар маҳкамасининг 2019 йил 3 декабрдаги 966-сонли қарори “Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг озиқ-овқат таъминотини янада такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида”.